

MORBILIDAD CAUSADA POR CONTACTO CON ANIMALES EN VENEZUELA (2005-2009). PARTE I: MORDEDURAS SOSPECHOSAS DE RABIA Y RABIA HUMANA

MORBIDITY CAUSED BY CONTACT WITH ANIMALS IN VENEZUELA (2005-2009). PART I: SUSPECTED RABIES BITES AND HUMAN RABIES

DRUVIC LEMUS-ESPINOZA^{1,*}, MARÍA TERESA MANISCALCHI¹, MARÍA D'ONOFRIO PASAPORTE²,
 MARIO DI CAMPLI ZAGHLUL², ASDRÚBAL DÍAZ ORTEGA², LEONARDO DE SOUSA²

Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, ¹Departamento de Microbiología y Parasitología, Grupo de Investigación de Microbiología Aplicada, ²Departamento de Ciencias Fisiológicas, Sección de Farmacología, Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Barcelona, Venezuela

*Correspondencia: Druvic Lemus-Espinoza , E-mail: lemusd@yahoo.com

RESUMEN

En el periodo comprendido entre 2005 y 2009 (5 años de observación) se registraron 362.556 mordeduras sospechosas de rabia en Venezuela (aproximadamente 72.511 casos, en promedio, por año). El estado Zulia reportó la mayor frecuencia con 78.260 incidentes, en segunda instancia Lara con 32.130 casos. Los indicadores mostraron que la mayor tasa de morbilidad anual por mordeduras sospechosas de rabia distribuida por estados, se registró en Zulia, en el año 2005, con una tasa de 471,76 casos por cada 100.000 habitantes. Similarmente cuando se determinó por regiones la mayor tasa de morbilidad anual se ubicó, en el año 2005, en la región Zuliana, con 471,76 casos por 100.000 habitantes. En contraposición, la menor tasa por estado se verificó en el año 2005 en Amazonas, con 2,84 y para las regiones, en el año 2009, en la región Guayana con 110,18. La región Zuliana reportó la mayor mediana de la tasa en Venezuela, para el periodo 2005-2009, con 416,33 (78.260 casos). La clasificación de las áreas de endemividad por mordeduras sospechosas de rabia para Venezuela por estados y regiones administrativas, según los percentiles (90, 75, 50 y 25), ordenó al país en: (1) estados de Muy Alta Endemividad (Zulia y Lara), (2) Alta Endemividad (Vargas, Mérida, Yaracuy y Táchira), (3) Mediana Endemividad (Anzoátegui, Monagas, Trujillo, Sucre, Falcón y Cojedes) (4) Baja Endemividad (Aragua, Carabobo, Guárico, Barinas, Portuguesa y Apure) y (5) Muy Baja Endemividad (Nueva Esparta, Distrito Capital, Bolívar, Miranda, Delta Amacuro y Amazonas). Las regiones se clasificaron en: (1) regiones de Muy Alta Endemividad (Zuliana), (2) Alta Endemividad (Centro-Occidental y Andes), (3) Mediana (Nororiental y Central), (4) Baja Endemividad (Llanos e Insular) y (5) Muy Baja Endemividad (Capital y Guayana). En el periodo ocurrieron tres casos de rabia humana (dos en el estado Zulia y uno en Trujillo) con dos muertes, en individuos masculinos (uno en el estado Zulia y otro en el estado Portuguesa).

PALABRAS CLAVE: Endemividad, *Lyssavirus*, zoonosis.

ABSTRACT

In the period between 2005 and 2009 (5 years of observation), 362,556 bites suspected of rabies were recorded in Venezuela (approximately 72,511 cases, on average, per year). Zulia state reported the highest frequency, with 78,260 incidents, followed by Lara state with 32,130 cases. The indicators showed that the highest annual morbidity rate from bites suspected of rabies distributed by state was recorded in Zulia, in 2005, with a rate of 471.76 cases per 100,000 inhabitants. Similarly, when determined by region, the highest annual morbidity rate was located, in 2005, in the Zuliana region, with 471.76 cases per 100,000 inhabitants. In contrast, the lowest rate by state was verified, in 2005, in Amazonas with 2.84, and for the regions, in 2009, in the Guayana region with 110.18. The Zuliana region reported the highest median rate in Venezuela, for the period 2005-2009, with 416.33 (78,260 cases). The classification of the areas of endemicity of suspected rabies bites for Venezuela by states and administrative regions, according to percentiles (90, 75, 50 and 25), allowed to organize the country into: (1) states of Very High Endemicity (Zulia and Lara), (2) High Endemicity (Vargas, Mérida, Yaracuy and Táchira), (3) Medium Endemicity (Anzoátegui, Monagas, Trujillo, Sucre, Falcón and Cojedes) (4) Low Endemicity (Aragua, Carabobo, Guárico, Barinas, Portuguesa and Apure) and (5) Very Low Endemicity (Nueva Esparta, Capital District, Bolívar, Miranda, Delta Amacuro and Amazonas). The regions were classified into: (1) regions of Very High Endemicity (Zuliana), (2) High Endemicity (Central-Western and Andes), (3) Medium (Northeastern and Central), (4) Low Endemicity (Llanos and Insular) and (5) Very Low Endemicity (Capital and Guyana). During the period, three cases of human rabies occurred (two in Zulia state and one in Trujillo) with two deaths, in male individuals (one in Zulia state and another in Portuguesa state).

KEY WORDS: Endemicity, *Lyssavirus*, zoonoses.

Recibido: marzo 2023. Aprobado: octubre 2023.
 Versión final: noviembre 2023.

INTRODUCCIÓN

Los accidentes ocasionados por contacto traumático con animales son accidentes frecuentes, muchos de ellos registrados en los servicios médicos de urgencia; sin embargo, su incidencia real es desconocida, ya que la gran mayoría son controladas en los hogares. De éstos accidentes, las mordeduras ocasionadas por perros son las más comunes, correspondiendo al 90% (Jofré *et al.* 2006, OMS 2017, 2021).

Las mordeduras además de lesiones que requieren atención médica y/o quirúrgica, también suelen provocar trauma emocional en los individuos afectados ante la posible sospecha de rabia (Jofré *et al.* 2006). Los canes entre otros mamíferos, se describen como principales transmisores de esta zoonosis por la mordedura de un animal enfermo (Schneider *et al.* 2005, Sánchez *et al.* 2019).

Estadísticas registradas en América Latina, Estados Unidos y el Caribe, en el año 2001, indicaron que 368.245 personas fueron tratadas por mordeduras de animales en los servicios de urgencia (12,9 consultas por cada 10.000 habitantes/año) y se estima que hay 30 veces más casos que los denunciados. De las personas tratadas, el 42% correspondió a niños menores de 14 años (Schvartzman y Pacín 2005).

Diferentes estudios, señalan que en su mayoría los afectados son niños (75%), aunque sólo representan el 1% de las atenciones de urgencia de infantes en edad escolar (Vera *et al.* 2004, Jofré *et al.* 2006). Más frecuente en el género masculino que en el femenino (53% versus 43%) posiblemente secundaria a provocación del animal, puesto que una gran proporción de las víctimas son hijos de los dueños del perro o bien el animal es conocido por el paciente; en consecuencia la mayoría de los ataques se producen en el lugar de residencia del perro (Vera *et al.* 2004, Silva y Jerez 2020).

La consecuencia más temida de las mordeduras de animales, representa la posibilidad de adquirir el virus rábico (El Kik y Pángaro 1997, Vera *et al.* 2004, Jofre *et al.* 2006, PANAFTOSA OPS 2016). La rabia canina causa cerca de 60.000 muertes humanas por año en el mundo a pesar de ser 100% prevenible. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal más del 95% de estas muertes se registran en África y Asia, principalmente en comunidades rurales remotas donde la población infantil entre 5 y 15 años son las víctimas más frecuentes (WOAH 2014, OMS 2017, Rojas 2023).

Siguiendo en importancia, aunque con menor frecuencia, la rabia se encuentra asociada a las mordeduras de gato. En este caso son más frecuentes en adultos que en niños, con un promedio de edad de 19,5 años; alrededor de 44% se ve en mayores de 40 años y de preferencia en las extremidades superiores de los afectados (Jofré *et al.* 2006, Silva y Jerez 2020).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) para el periodo 1995-2017 ha reportado para países de América Latina, el incremento de los casos de infección por el virus de la rabia en humanos, transmitida por algunos murciélagos de los géneros *Desmodus*, *Tadarida* y *Artibeus*; siendo *Desmodus* el más frecuente. Venezuela está incluida en ese reporte (OMS 2017, Silva y Jerez 2020).

Esta enfermedad de denuncia obligatoria, ha sido estudiada en Venezuela, principalmente en el estado Zulia (Fuentes *et al.* 2008, Luzardo *et al.* 2010, Fuentes *et al.* 2014). Sin embargo, para otras regiones geográficas del país existe escaso conocimiento sobre la magnitud y trascendencia de esta infección.

De Sousa *et al.* (2016), con base en los datos registrados oficialmente en los anuarios de morbilidad (publicados por el ministerio de salud venezolano), indicaron para Venezuela (periodo 2004-2009), una alta morbilidad de agresiones causadas por contacto traumático con animales. Los autores verificaron 674.554 accidentes (134.911 promedio por año) determinando una mediana de 483,51 casos por cada 100.000 habitantes para el lapso evaluado; distribuidos, en orden de frecuencia, en tres grupos o categorías de lesiones traumáticas: (a) exposición a fuerzas mecánicas animadas (mordeduras sospechosas de rabia) [362.556 casos (72.511 promedio por año), 53,7%; tasa de 257,84 casos por 100.000 habitantes para el lapso evaluado], en segunda instancia (b) picaduras de insectos y otros artrópodos venenosos [279.909 (55.981 promedio por año), 41,5%; tasa de 201,8 por 100.000 habitantes] y, finalmente, (c) los accidentes ofídicos [32.089 casos (6.417 promedio por año), 4,8%; tasa de 22,71 por 100.000 habitantes].

Con base en la información precedente publicada por De Sousa *et al.* (2016), este trabajo revisa en detalle las mordeduras causadas por animales sospechosos de rabia (periodo 2005-2009) de acuerdo con su distribución geográfica (por estados y regiones administrativas) en el territorio venezolano y, adicionalmente, provee algunos

indicadores de morbilidad y de áreas de endemicidad. En segunda instancia, aspectos de la morbimortalidad de la rabia humana registrada oficialmente en Venezuela (2005-2009).

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de investigación

De acuerdo a su contenido y estructuración, este trabajo se enmarcó como una investigación descriptiva de tipo epidemiológica, diseño retrospectivo (vigilancia epidemiológica pasiva en fuente secundaria) y corte transversal.

Población y muestra

Se consideraron todos los eventos registrados como morbimortalidad causada por contacto traumático con animales en Venezuela, de esta población se examinó como muestra los individuos que sufrieron accidentes causados por mordeduras sospechosas de rabia y los casos de rabia humana registrados en las estadísticas de morbilidad y de mortalidad (Dirección de Epidemiología y Análisis Estratégico [DEAE]) publicados en los anuarios de morbilidad y mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) en el periodo 2005-2009.

Área de estudio

La presente investigación abarcó el territorio de Venezuela, comprende una superficie geográfica total de 916.445 km² y se encuentra ubicado en la zona más septentrional de América del Sur, entre los 0°38'53'' y los 12°11'46'' de latitud Norte y los 59°47'30'' y 73°22'38'' de longitud Oeste. Contaba con una población de 23.232.553 habitantes para el censo de 2001 y de 27.227.930 habitantes para el censo de 2011 (Instituto Nacional de Estadísticas; INE: <http://www.ine.gov.ve>) con una densidad poblacional de 25,4 hab/km² (censo 2001) y de 29,7 hab/km² (censo 2011).

La población no se distribuye equitativamente en el territorio, ya que el 80% de los habitantes vive en el norte del país (en el 20% de la superficie nacional), el 18% habita en la zona de los llanos y el 2% restante en el sudeste de la nación. El relieve de tierra firme es muy variado y reúne diversas regiones fisiográficas: el sistema Andino, las serranías de Falcón, Lara y Yaracuy, la cordillera de La Costa, el macizo Guayanés y los Llanos.

El país se divide en 23 estados, un Distrito Capital y las Dependencias Federales y se clasifica en nueve Regiones Político-Administrativas (Decreto 478, Gaceta Oficial Nº 2545, 14 de enero de 1980). A saber (Fig. 1): región Capital (Distrito Capital y los estados Miranda y Vargas), Central (estados Aragua, Carabobo y Cojedes), Llanos (Guárico y Apure, exceptuando el municipio Páez), Centro-Occidental (Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy), Zuliana (conformada solo por el estado Zulia), Andes (Barinas, Mérida, Táchira, Trujillo y el municipio Páez del estado Apure), Nororiental (Anzoátegui, Monagas y Sucre), Guayana (Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro) e Insular (estado Nueva Esparta [islas de Margarita, Coche y Cubagua] y otras islas ubicadas en el área del mar Caribe) (De Sousa *et al.* 2013, Lemus-Espinoza *et al.* 2022).

Figura 1. División político territorial por Regiones Administrativas de Venezuela.

Obtención de los datos

Los datos obtenidos a partir de los anuarios de morbilidad y de mortalidad publicados [Dirección de Epidemiología y Análisis Estratégico (DEAE) del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) (<http://www.mpps.gob.ve>)] se organizaron y procesaron en series de acuerdo al Clasificador Internacional de Enfermedades (CIE-10), en su décima revisión (previa a las actualizaciones del año 2018) en: (a) Causas externas de morbilidad y mortalidad: A-82 (mordeduras sospechosas de rabia) y (b) Enfermedades zoonóticas: A-82 (rabia humana).

Se determinó la frecuencia y distribución geográfica de los casos (mordeduras sospechosas de rabia y rabia humana) por años, estados y regiones

administrativas de Venezuela, y para cada una de ellas se calcularon las tasas de incidencia (por 100.000 habitantes). Para el cálculo de las tasas, se utilizó la progresión de la población suministrada por el Instituto Nacional de Estadística (<http://www.ine.gov.ve>).

Procesamiento de datos y análisis estadístico

Las tasas de incidencia (por estado o región) se procesaron por métodos estadísticos no paramétricos. En primer lugar se calcularon las medianas de las tasas de incidencia según el método de Hodges y Lehmann y sus límites de confianza al 95% de certeza. En segundo término, las diferencias entre las medianas fueron evaluadas por la prueba de análisis de varianza de Kruskal-Wallis al comparar más de dos medianas y la prueba de Mann-Whitney (Wilcoxon en el caso de dos medianas), con un nivel de significación $p < 0,05$ (Boadas *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, De Sousa *et al.* 2013, 2016, Matos *et al.* 2019, De Sousa *et al.* 2021, Lemus-Espinoza *et al.* 2022). Para ello se utilizó el programa V-8.2 desarrollado por el Dr. Carlos Sevcik (csevcik@ivic.ve), Laboratorio de Neurofarmacología Celular, CBB, IVIC, Venezuela (<http://www.ivic.ve/cbb/labspa>). Finalmente, las medianas de las tasas de incidencia se distribuyeron de acuerdo con los percentiles 90, 75, 50 y 25.

RESULTADOS

Morbilidad general de mordeduras sospechosas de rabia por estados y regiones administrativas

En el periodo comprendido entre 2005 y 2009 (5 años de observación) se registraron 362.556 mordeduras sospechosas de rabia en Venezuela (aproximadamente 72.511 casos, en promedio, por año) (Tabla 1). La mayor incidencia ($n = 85.796$; 23,7%) se registró en 2006. Los años 2005 y 2006 concentraron 44,8% de todas las mordeduras sospechosas de rabia del periodo. El estado Zulia registró la mayor frecuencia de mordeduras ($n = 78.260$) para el lapso de 5 años; concentrando 21,6% de todas las mordeduras sospechosas de rabia ocurridas en el país. Le siguen en orden de frecuencia Lara (32.130; 8,9%), Carabobo (29.542; 8,1%) y Aragua (24.385; 6,7%). Con menor número de mordeduras, en orden decreciente, Nueva Esparta (3.904; 1,1%), Delta Amacuro (1.291; 0,4%) y Amazonas (404; 0,1%) (Tabla 1).

Diez entidades federales (Tabla 2) (Zulia, Lara, Carabobo, Aragua, Miranda, Anzoátegui, Táchira,

Distrito Capital, Mérida y Sucre) ($10/24 = 41,7\%$ de las Entidades Federales) acumularon 73,5% ($n = 182.064$) de todas las mordeduras sospechosas de rabia en Venezuela. Estas diez entidades representan el 19,96% (182.064 km²) de todo el territorio nacional.

La Tabla 3 presenta la frecuencia de mordeduras sospechosas de rabia en Venezuela, distribuido por estados y regiones en el periodo 2005-2009. De los 362.556 incidentes registrados en el país, 78.260 (21,6%) acontecieron en la región Zuliana. La región Centro-Occidental ocupó el segundo lugar con 62.558 casos (17,3%) con predominio en el estado Lara (32.130 mordeduras). Las regiones Guayana (13.310; 3,4%) e Insular (3.904; 1,1%) registraron las menores frecuencias.

Indicadores de morbilidad por año, estado y regiones administrativas

Las tablas 4 y 5, presentan las tasas de morbilidad anual por mordeduras sospechosas de rabia, distribuidas por estados (Tabla 4), y regiones administrativas (Tabla 5) de Venezuela. En el periodo 2005 a 2009, los mayores indicadores de morbilidad por mordeduras se registraron, en el año 2005, en el estado Zulia, con una tasa de 471,76 casos por cada 100.000 habitantes y en Anzoátegui con 440,42 (Tabla 4). Para las regiones, la mayor tasa de morbilidad se registró, en el año 2005, en la región Zuliana, con 471,76 casos por 100.000 habitantes (Tabla 5).

La menor tasa, para todo el territorio, se registró en Amazonas con 2,84 (2005) y Delta Amacuro con 124,31 (2007). Por regiones, en Guayana con 110,18 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2009; seguida de la región Capital que reportó 124,82 en 2007 (Tabla 4).

En las tablas 4 y 5, se presentan las medianas de las tasas de morbilidad para el periodo 2005-2009 (calculadas por el método de Hodges y Lehmann), distribuidas por estados y regiones. El estado Zulia reportó la mayor mediana de la tasa, para el periodo 2005-2009 en Venezuela, con 416,33 casos por cada 100.000 habitantes (las diferencias entre las medianas de las tasas, estableció diferencia significativa ($p < 0,05$) para el estado Zulia). En segunda instancia el estado Lara con una mediana de 362,64. Delta Amacuro y Amazonas, registraron respectivamente, las menores medianas con 146,56 y 75,21.

La región Zuliana reportó la mayor mediana, para el periodo en Venezuela, con 416,33; con un

registro global de 78.260 casos (las diferencias entre las medianas de las tasas, estableció diferencia significativa ($p < 0,05$) para la región Zuliana).

Capital y Guayana, registraron respectivamente, la menores medianas con 159,72 y 145,14.

Tabla 1. Frecuencia de mordeduras sospechosas de rabia, por entidad federal, en Venezuela, periodo 2005-2009.

Estados	2005	2006	2007	2008	2009	Total	
	n	n	n	n	n	N	%
Zulia	16.991	15.737	15.080	14.638	15.814	78.260	21,6
Lara	6.976	6.594	6.242	6.450	5.868	32.130	8,9
Carabobo	8.295	6.945	5.229	4.879	4.194	29.542	8,1
Aragua	5.588	6.103	5.434	3.481	3.779	24.385	6,7
Miranda	5.283	4.101	2.813	5.249	4.849	22.295	6,1
Anzoátegui	5.469	4.211	3.172	3.200	2.929	18.981	5,2
Táchira	4.373	4.104	2.650	3.124	3.124	17.375	4,8
Distrito Capital	3.686	3.533	2.984	3.421	3.589	17.213	4,7
Merida	3.257	2.905	2.598	2.632	2.693	14.085	3,9
Sucre	3.184	2.546	1.401	2.565	2.370	12.066	3,3
Bolivar	2.688	2.618	2.136	2.479	1.694	11.615	3,2
Falcon	3.030	2.428	2.101	1.452	1.716	10.727	3,0
Portuguesa	2.600	1.798	1.462	1.930	2.208	9.998	2,8
Yaracuy	2.306	2.113	1.878	1.692	1.714	9.703	2,7
Monagas	2.406	1.283	2.036	2.125	1.803	9.653	2,7
Trujillo	1.975	2.138	1.897	1.426	1.264	8.700	2,4
Guárico	1.962	1.601	1.398	1.381	1.546	7.888	2,2
Barinas	1.258	1.321	1.157	1.632	1.718	7.086	2,0
Apure	1.269	1.335	1.140	1.033	893	5.670	1,6
Vargas	1.338	1.229	1.238	926	769	5.500	1,5
Cojedes	860	895	457	1.049	824	4.085	1,1
Nueva Esparta	714	689	828	740	933	3.904	1,1
Delta Amacuro	285	234	219	279	274	1.291	0,4
Amazonas	3	10	82	166	143	404	0,1
Total	85.796	76.471	65.632	67.949	66.708	362.556	100,0

n: número de casos por año; N: Total de casos para el periodo

Tabla 2. Frecuencia de mordeduras sospechosas de rabia en las diez entidades federales con mayor frecuencia de accidentes en Venezuela, periodo 2005-2009.

Estados	Mordeduras		Indicador geográfico	
	N	%	Superficie (km ²)	Territorio nacional (%)
Zulia	78.260	21,6	63.100	6,92
Lara	32.130	8,9	19.800	2,17
Carabobo	29.542	8,1	4.650	0,51
Aragua	24.385	6,7	7.014	0,77
Miranda	22.295	6,1	7.950	0,87
Anzoátegui	18.981	5,2	43.300	4,75
Táchira	17.375	4,8	11.100	1,22
Distrito Capital	17.213	4,7	2.050	0,22
Merida	14.085	3,9	11.300	1,24
Sucre	12.066	3,3	11.800	1,29
Total	266.332	73,5	182.064	19,96

N: Total de casos para el periodo

Tabla 3. Frecuencia de mordeduras sospechosas de rabia, distribuida por estados y regiones de Venezuela, periodo 2005-2009.

Regiones	Estados	Casos por año					Total	
		2005 n	2006 n	2007 n	2008 n	2009 n	N	%
Zuliana	Zulia	16.991	15.737	15.080	14.638	15.814	78.260	21,6
	Región	16.991	15.737	15.080	14.638	15.814	78.260	21,6
Centro-Occidental	Lara	6.976	6.594	6.242	6.450	5.868	32.130	8,9
	Falcón	3.030	2.428	2.101	1.452	1.716	10.727	3,0
	Portuguesa	2.600	1.798	1.462	1.930	2.208	9.998	2,8
	Yaracuy	2.306	2.113	1.878	1.692	1.714	9.703	2,7
	Región	14.912	12.933	11.683	11.524	11.506	62.558	17,3
Central	Carabobo	8.295	6.945	5.229	4.879	4.194	29.542	8,1
	Aragua	5.588	6.103	5.434	3.481	3.779	24.385	6,7
	Cojedes	860	895	457	1.049	824	4.085	1,1
	Región	14.743	13.943	11.120	9.409	8.797	58.012	16,0
Andes	Mérida	3.257	2.905	2.598	2.632	2.693	14.085	3,9
	Táchira	4.373	4.104	2.650	3.124	3.124	17.375	4,8
	Trujillo	1.975	2.138	1.897	1.426	1.264	8.700	2,4
	Barinas	1.258	1.321	1.157	1.632	1.718	7.086	2,0
	Región	10.863	10.468	8.302	8.814	8.799	47.246	13,0
Capital	Dtto Capital	3.686	3.533	2.984	3.421	3.589	17.213	4,7
	Miranda	5.283	4.101	2.813	5.249	4.849	22.295	6,1
	Vargas	1.338	1.229	1.238	926	769	5.500	1,5
	Región	10.307	8.863	7.035	9.596	9.207	45.008	12,4
Nororiental	Anzoátegui	5.469	4.211	3.172	3.200	2.929	18.981	5,2
	Sucre	3.184	2.546	1.401	2.565	2.370	12.066	3,3
	Monagas	2.406	1.283	2.036	2.125	1.803	9.653	2,7
	Región	11.059	8.040	6.609	7.890	7.102	40.700	11,2
Llanos	Guárico	1.962	1.601	1.398	1.381	1.546	7.888	2,2
	Apure	1.269	1.335	1.140	1.033	893	5.670	1,6
	Región	3.231	2.936	2.538	2.414	2.439	13.558	3,7
Guayana	Bolívar	2.688	2.618	2.136	2.479	1.694	11.615	3,2
	Delta Amacuro	285	234	219	279	274	1.291	0,4
	Amazonas	3	10	82	166	143	404	0,1
	Región	2.976	2.862	2.437	2.924	2.111	13.310	3,7
Insular	Nueva Esparta	714	689	828	740	933	3.904	1,1
	Región	714	689	828	740	933	3.904	1,1
Total		85.796	76.471	65.632	67.949	66.708	362.556	100,0

n: número de casos por año; N: Total de casos para el periodo

Áreas de endemicidad

A partir de las medianas de las tasas de morbilidad para el periodo 2005-2009, se clasificaron las áreas de endemicidad causada por mordeduras sospechosas de rabia por estados (Tabla 4) y regiones administrativas (Tabla 5). Según la distribución de las medianas de las tasas con base en los percentiles 90, 75, 50 y 25 (orden decreciente) los estados (Tabla 4) se clasificaron en: (1) estados de Muy Alta Endemicidad [Zulia (416,33) y Lara (362,64)], (2) Alta Endemicidad [Vargas (353,82), Mérida (340,37), Yaracuy (328,85) y Táchira (307,39)], (3) Mediana Endemicidad [Anzoátegui (296,65), Monagas (295,93), Trujillo (285,61),

Sucre (276,91), Falcón (267,08) y Cojedes (261,30)], (4) Baja Endemicidad [Aragua (257,01), Carabobo (234,20), Guárico (222,35), Barinas (210,92), Portuguesa (201,91) y Apure (187,14)] y (5) Muy Baja Endemicidad [Nueva Esparta (175,57), Distrito Capital (150,14), Bolívar (149,83), Miranda (147,06), Delta Amacuro (146,56) y Amazonas (75,21)].

Las regiones administrativas (Tabla 5) se clasificaron en: (1) regiones de Muy Alta Endemicidad [Zuliana (416,33)], (2) Alta Endemicidad [Centro-Occidental (301,07) y Andes (291,71)], (3) Mediana [Nororiental (290,35) y Central (245,13)], (4) Baja Endemicidad [Llanos

(206,13) e Insular (175,57) y (5) Muy Baja Endemicidad [Capital (159,72) y Guayana (145,14)].

La Tabla 6 presenta el compendio de la clasificación de endemicidad y de las medianas de las tasas de incidencia por mordeduras sospechosas de rabia por estados y regiones administrativas de Venezuela, para el periodo 2005-2009.

Rabia humana: morbimortalidad

En el periodo 2005-2009, ocurrieron tres casos de rabia humana (dos en el estado Zulia y uno en Trujillo) con tres decesos (dos en el estado Zulia y uno en Portuguesa); ocurridos en dos individuos masculinos y uno femenino (Tabla 7).

Tabla 4. Tasas de incidencia (a) anual de mordeduras sospechosas de rabia, (b) mediana de la tasa para el periodo y (c) clasificación de endemicidad de los estados de Venezuela, 2005-2009.

Estados	(a) Tasas por año † [n]					(b) Mediana † (LC 95%) [N]	Rango de percentiles/ Tasa por 100.000 h	(c) Endemicidad
	2005	2006	2007	2008	2009			
Zulia	471,76 [16.991]	427,56 [15.737]	401,12 [15.080]	381,40 [14.638]	403,84 [15.814]	416,33 (391,26-437,79) [78.260]	≥ 90 349,79	Muy alta
Lara	406,09 [6.976]	377,89 [6.594]	352,26 [6.242]	358,55 [6.450]	321,43 [5.868]	362,64 (336,85-382,32) [32.130]		
Vargas	430,78 [1.338]	395,49 [1.229]	398,21 [1.238]	297,75 [926]	247,21 [769]	353,82 (272,48-413,14) [5.500]	75-89 299,34	Alta
Mérida	404,35 [3.257]	355,75 [2.905]	313,91 [2.598]	313,86 [2.632]	321,13 [2.693]	340,37 (313,89-362,74) [14.085]		
Yaracuy	404,21 [2.306]	364,12 [2.113]	318,25 [1.878]	282,04 [1.692]	281,11 [1.714]	328,85 (299,68-384,16) [9.703]	307,39 (252,29-367,23) [17.375]	
Táchira	395,89 [4.373]	367,23 [4.104]	234,41 [2.650]	273,22 [3.124]	270,16 [3.124]			
Anzoátegui	440,42 [5.469]	334,01 [4.211]	247,87 [3.172]	246,44 [3.200]	222,37 [2.929]	296,65 (234,40-344,15) [18.981]	295,93 (234,74-344,33) [9.653]	
Monagas	376,58 [2.406]	198,72 [1.283]	312,08 [2.036]	322,39 [2.125]	270,77[1 .803]			
Trujillo	326,92 [1.975]	352,41 [2.138]	311,38 [1.897]	233,09 [1.426]	205,75 [1.264]	285,61 (219,42-331,89) [8.700]	50-74 259,16	Mediana
Sucre	369,98 [3.184]	293,99 [2.546]	160,76 [1.401]	292,50 [2.565]	268,60 [2.370]			
Falcón	383,80 [3.030]	304,87 [2.428]	261,55 [2.101]	179,24 [1.452]	210,09 [1.716]	267,08 (194,67-322,67) [10.727]	261,30 (198,65-308,19) [4.085]	
Cojedes	288,57 [860]	293,12 [895]	146,16 [457]	327,82 [1.049]	251,74 [824]			
Venezuela	320,39 [85.796]	278,41 [76.471]	235,06 [65.632]	239,47 [67.949]	231,50 [66.708]	259,70 (233,27-279,93) [362.556]	25-49 184,25	Baja
Aragua	347,29 [5.588]	326,38 [6.103]	286,36 [5.434]	180,81 [3.481]	193,50 [3.779]			
Carabobo	345,37 [8.295]	282,05 [6.945]	207,27 [5.229]	188,86 [4.879]	158,63 [4.194]	234,20 (173,74-282,05) [29.542]		

Guárico	284,07 [1.962]	228,68 [1.601]	197,04 [1.398]	192,09 [1.381]	212,26 [1.546]	222,35 (194,57-248,17) [7.888]		
Barinas	194,23 [1.258]	200,28 [1.321]	172,19 [1.157]	238,51 [1.632]	246,62 [1.718]	210,92 (183,20-238,51) [7.086]		
Portuguesa	275,50 [2.600]	185,92 [1.798]	147,62 [1.462]	190,42 [1.930]	213,00 [2.208]	201,91 (166,77-233,01) [9.998]		
Apure	225,42 [1.269]	228,42 [1.335]	188,13[1. 140]	164,63 [1.033]	137,61 [893]	187,14 (151,12-225,42) [5.670]		
Nueva Esparta	167,97 [714]	158,43 [689]	186,18 [828]	162,79 [740]	200,91 [933]	175,57 (160,61-186,18) [3.904]		
Distrito Capital	160,91 [3.686]	154,15 [3.533]	130,14 [2.984]	149,14 [3.421]	156,43 [3.589]	150,14 (139,64-157,53) [17.213]		
Bolívar	181,44 [2.688]	172,69 [2.618]	137,77 [2.136]	156,43 [2.479]	104,64 [1.694]	149,83 (121,21-172,69) [11.615]		
Miranda	181,44 [5.283]	137,99 [4.101]	92,77 [2.813]	169,74 [5.249]	153,81 [4.849]	147,06 (115,38-169,74) [22.295]		
Delta Amacuro	173,32 [285]	137,40 [234]	124,31 [219]	153,26 [279]	145,82 [274]	146,56 (130,85-159,57) [1.291]		
Amazonas	2,84 [3]	9,39 [10]	76,33 [82]	153,20 [166]	130,88 [143]	75,21 (6,11-130,88) [404]		

Las medianas de las tasas y sus límites de confianza al 95% (LC 95%) fueron calculados según el método de Hodges y Lehmann.

† Calculadas por 100.000 habitantes.

[n]: número de casos por año; [N]: Total de casos para el periodo; LC: Límites de confianza al 95% (entre paréntesis)

Tabla 5. Tasas de incidencia (a) anual de mordeduras sospechosas de rabia, (b) mediana de la tasa para el periodo y (c) clasificación de endemicidad de las regiones administrativas de Venezuela, 2005-2009.

Regiones	(a) Tasas por año † [n]					(b) Mediana †(LC 95%) [N]	Rango de percentiles/ Tasa por 100.000 h	(c) Endemicidad
	2005	2006	2007	2008	2009			
Zuliana	471,76 [16.991]	427,56 [15.737]	401,12 [15.080]	381,40 [14.638]	403,84 [15.814]	416,33 (391,26-437,79) [78.260]	≥ 90 324,12	Muy alta
Centro-Occidental	370,80 [14.912]	316,31 [12.933]	281,13 [11.683]	272,92 [11.524]	268,28 [11.506]	301,07 (270,60-370,79) [62.558]	75-89 291,71	Alta
Andes	343,56 [10.863]	327,09 [10.468]	256,29 [8.302]	268,88 [8.814]	266,16 [8.799]	291,71 (261,23-327,09) [47.246]		
Nororiental	403,43 [11.059]	290,00 [8.040]	235,74 [6.609]	278,35 [7.890]	247,85 [7.102]	290,35 (241,79-340,89) [40.700]		
Venezuela	320,39 [85.796]	278,41 [76.471]	235,06 [65.632]	239,47 [67.949]	231,50 [66.708]	259,70 (233,27-279,93) [362.556]	50-74 245,13	Mediana
Central	342,16 [14.743]	300,66 [13.943]	234,94 [11.120]	194,86 [9.409]	178,65 [8.797]	245,13 (186,76-300,66) [58.012]		
Llanos	257,73 [3.231]	228,56 [2.936]	192,94 [2.538]	179,29 [2.414]	177,08 [2.439]	206,13 (178,18-228,56) [13.558]	25-49 175,57	Baja

Insular	167,97 [714]	158,43 [689]	186,18 [828]	162,79 [740]	200,91 [933]	175,57 (160,61-186,18) [3.904]		
Capital	186,95 [10.307]	158,99 [8.863]	124,82 [7.035]	168,43 [9.596]	159,90 [9.207]	159,72 (141,90-173,42) [45.008]	< 25	Muy baja
Guayana	169,91 [2.976]	159,64 [2.862]	132,88 [2.437]	155,94 [2.924]	110,18 [2.111]	145,14 (121,53-162,93) [13.310]	< 175,57	

Las medianas de las tasas y sus límites de confianza al 95% (LC 95%) fueron calculados según el método de Hodges y Lehmann.

† Calculadas por 100.000 habitantes.

[n]: número de casos por año; [N]: Total de casos para el periodo; LC: Límites de confianza al 95% (entre paréntesis)

Tabla 6. Endemicidad de mordeduras sospechosas de rabia por estados y regiones administrativas de Venezuela, 2005-2009.

Endemicidad, rango según percentil	Estado	Mediana (LC 95%)	Región	Mediana (LC 95%)
Muy alta, ≥ 90	Zulia	416,33 (391,26-437,79)	Zuliana	416,33 (391,26-437,79)
	Lara	362,64 (336,85-382,32)		
Alta, 75-89	Vargas	353,82 (272,48-413,14)	Centro-Occidental Andes	301,07 (270,60-370,79) 291,71 (261,23-327,09)
	Mérida	340,37 (313,89-362,74)		
	Yaracuy	328,85 (299,68-384,16)		
	Táchira	307,39 (252,29-367,23)		
Mediana, 50-74	Anzoátegui	296,65 (234,40-344,15)	Nororiental Venezuela Central	290,35 (241,79-340,89) 259,70 (233,27-279,93) 245,13 (186,76-300,66)
	Monagas	295,93 (234,74-344,33)		
	Trujillo	285,61 (219,42-331,89)		
	Sucre	276,91 (214,68-331,24)		
	Falcón	267,08 (194,67-322,67)		
	Cojedes	261,30 (198,65-308,19)		
Baja, 25-49	Venezuela	259,70 (233,27-279,93)	Llanos Insular	206,13 (178,18-228,56) 175,57 (160,61-186,18)
	Aragua	257,01 (187,15-326,38)		
	Carabobo	234,20 (173,74-282,05)		
	Guárico	222,35 (194,57-248,17)		
	Barinas	210,92 (183,20-238,51)		
	Portuguesa	201,91 (166,77-233,01)		
	Apure	187,14 (151,12-225,42)		
Muy baja, < 25	Nueva Esparta	175,57 (160,61-186,18)	Capital Guayana	159,72 (141,90-173,42) 145,14 (121,53-162,93)
	Distrito Capital	150,14 (139,64-157,53)		
	Bolívar	149,83 (121,21-172,69)		
	Miranda	147,06 (115,38-169,74)		
	Delta Amacuro	146,56 (130,85-159,57)		
	Amazonas	75,21 (6,11-130,88)		

(LC 95%): límites de confianza al 95% (entre paréntesis)

Tabla 7. Morbimortalidad por rabia humana en Venezuela, 2005-2009.

Año	Morbilidad	Mortalidad	Transmisor de enfermedad
	n, estado	n, estado, género, grupo de edad	
2005	1, Trujillo	-	Perro
2006	1, Zulia	1, Zulia, V, 1-4 años	Perro
2007	-	1, Portuguesa, V, 12-24 años (16 años)	Murciélago
2008	-	-	-
2009	1, Zulia	1, Zulia, H, 1-4años (3 años)	Perro
Total	3	3	

DISCUSIÓN

La rabia es una zoonosis de distribución mundial que provoca una encefalitis aguda y progresiva casi invariablemente mortal causada por un grupo de virus ARN que utiliza mamíferos como reservorios. Se trata de una de las enfermedades zoonóticas denominadas “desatendidas”, si bien está presente en gran parte del mundo, la mayoría de las muertes humanas ocurren en Asia y en África, fundamentalmente en niños menores de 16 años (Frantchez y Medina 2018).

Esta enfermedad registró miles de muertes en más de 100 países y es frecuente en comunidades con escaso acceso a servicios sanitarios y veterinarios; causando más de 55.000 decesos por año en el mundo generando gastos que oscilan en 500 millones de euros en tratamientos e inmunizaciones y pérdidas de animales (Gamboa-Reina 2015, OMS 2017).

Para el quinquenio objeto de estudio (2005-2009), se presentaron en total 362.556 registros sospechosos de rabia A82, la mayor frecuencia de casos procedían del estado Zulia (78.260; 21,6%). Esta particular situación epidemiológica se viene notificando desde años anteriores en esa región venezolana, específicamente en 2003, cuando el Sistema de Información Regional para la Vigilancia Epidemiológica de la Rabia (SIRVERA) registró 35 muertes por rabia humana transmitida por diferentes especies de animales en América Latina, 27 casos fueron atribuidos a perros, correspondiéndole al estado Zulia dos muertes de las reportadas por Venezuela (OPS 2008, Luzardo *et al.* 2010).

En el estado Zulia históricamente los municipios con mayor porcentaje de casos reportados son Maracaibo, San Francisco y Mara, respectivamente con 40%, 20% y 12% para el periodo 1993-2009. Durante este mismo período, otros municipios que reportaron casos de rabia humana fueron: Páez (parroquias Sinamaica y Guajira), Lagunillas (parroquia Alonso de Ojeda) y Cabimas (parroquia San Benito) (Luzardo *et al.* 2010).

Un estudio de OPS 2005 sobre la rabia humana en América Latina, expresa su preocupación por esta zoonosis en el estado Zulia, por motivo de dos casos registrados en el año 2004 (Schneider *et al.* 2005); ésta entidad posee comunidades con necesidades básicas insatisfechas relacionadas con el ámbito de la salubridad ambiental (Fuentes *et al.* 2008). Esta situación eco epidemiológica ha

constituido que la rabia sea un importante y trascendente problema de salud pública, siendo para esos años la zona geográfica del país con mayor incidencia de casos animales y humanos, durante más de 15 años de vigilancia epidemiológica.

Además, se evidenció en este trabajo la importancia epidemiológica del estado Lara (32.130 casos) al registrar, en segunda instancia, una de las mayores frecuencias de mordeduras sospechosas de rabia, por entidad federal. En Venezuela la rabia silvestre es endémica en los estados Zulia, Bolívar, Táchira, Delta Amacuro y Lara. Desde el año 2004 hasta el año 2014 se han registrado 311 casos de rabia en animales, la mayoría en caninos (Carvajal 2015).

En 2007, en el estado Lara, ocurrió un brote durante los meses de febrero y marzo, con la detección de dos bovinos positivos en el municipio Morán. Además, se diagnosticó un humano positivo a rabia en la parroquia Hilario Luna y Luna, resultando afectado un joven de 16 años, mordido en la mano por un murciélago que no pudo ser identificado. El período de incubación de la rabia en ese paciente fue de 45 días, presentando síntomas del sistema nervioso central con trastornos sensoriales; por lo cual, fue hospitalizado falleciendo a los 3 días (con el diagnóstico de rabia realizado post-mortem) (Hidalgo *et al.* 2008, Silva y Jerez 2020).

También en esta entidad federal, se han presentado casos confirmados de rabia silvestre en bovinos, cabras, ovejos y, más recientemente, en felinos, en el año 2017, con el registro de un gato en el municipio Palavecino que desarrolló síntomas neurológicos; falleciendo 16 días después. La Coordinación Regional de Zoonosis hizo el seguimiento del caso y la muestra del cerebro del felino fue procesada por el laboratorio nacional de referencia del INIA, con diagnóstico positivo tipificado como virus rábico (MPPAT-SASA-INSAI 2019). Esta situación es importante y de impacto para salud pública, considerando que usualmente estos animales (perros y gatos) pueden deambular en las calles o ser de frecuente compañía al humano. La notificación de casos posterior a la exposición de perros es conocida y realizada; sin embargo, las mordeduras y arañazos causadas por gatos no es de notificación regular.

Durante el decenio 2004-2014, que incluye el periodo de estudio de este trabajo (2005-2009), se registraron casos mortales vinculados a rabia

humana en Venezuela (Carvajal 2015): (a) 2005, en el estado Sucre ocurrieron dos casos mortales de rabia humana transmitida por murciélagos (no registrados en los datos oficiales concernientes al periodo evaluado en este trabajo), (b) 2006, el boletín epidemiológico de mortalidad registró el fallecimiento de un niño en el estado Zulia, donde estuvo implicado un perro, (c) 2007, un varón de 16 años en el estado Portuguesa, transmitido por murciélago, (d) 2008, un brote con 38 fallecimientos en indígenas de la etnia Guarao, en el estado Delta Amacuro, con manifestaciones clínicas compatibles con rabia humana, transmitida por murciélagos (casos sin confirmar) (no registrados en los datos oficiales concernientes al periodo evaluado en este trabajo) y (e) en 2009, en el estado Zulia, el registro de un deceso por rabia en una niña de 3 años, asociado a la agresión de un perro (MPPS 2007, Carvajal 2015).

En Venezuela existen 327 especies de quirópteros; de los cuales 148 (48%) son murciélagos y de ellos sólo tres especies (2%) intervienen en la cadena de transmisión de la rabia por su hábito de alimentación con sangre, el 30% de los murciélagos portan el virus de la rabia en su saliva (Silva y Jerez 2020). Díaz *et al.* (1994) realizaron en Venezuela los primeros estudios para conocer la situación epidemiológica de las variantes antigénicas de la rabia. Los autores encontraron la variante antigénica 1 exclusivamente en caninos, la variante 3 en bovinos, equinos, ovejas y murciélagos hematófagos y la variante 5 exclusivamente en bovinos.

En este mismo sentido, Hidalgo *et al.* (2005) detectaron en el país solo la variante antigénica 3 tanto en animales domésticos como en mascotas, lo cual sugiere que los murciélagos hematófagos (*Desmodus rotundus*) constituye la principal especie transmisora del virus rábico para estos animales y otros grupos de especies. SIRVERA recientemente registró la presencia de la variante antigénica 3, en varios estados del país (Falcón, Portuguesa, Sucre, Yaracuy, Lara, Aragua, Zulia y Carabobo); esto concuerda con lo expresado por la WHO cuando notifica el hecho de que esta variante también está presente en la mayoría de los países de América Latina (WHO 2013, SIRVERA 2023).

La situación en la cual los murciélagos transmiten el virus a los animales domésticos en zonas pobladas, puede deberse a que al expandirse las ciudades a áreas que originalmente estaban deshabitadas, se crean hábitats análogos a las cuevas naturales que estos necesitan para sobrevivir

(túneles, alcantarillas, edificaciones abandonadas, entre otros), incrementado el riesgo de contacto de humanos y animales domésticos con los murciélagos y otros animales salvajes. Esto trae como consecuencia la re-emergencia de esta zoonosis en zonas que por años se consideraban libres de rabia (Acha y Szyfrez 2003, Hidalgo *et al.* 2005).

En noviembre de 2023 fue publicado el boletín epidemiológico del Ministerio del Poder Popular para la Salud, N° 41, en el se presentan los eventos de notificación obligatoria con el acumulado de mordeduras sospechosas de rabia que para 2021 fue de 9.412 casos y en 2022 se reportaron 14.972 casos, con una mediana en 2019-2021 (acumulativo) de 11.794 y una razón endémica de 1,27; valor este que resulta de la relación acumulada de semanas 2021 entre mediana de semanas acumuladas periodo 2018-2020. El rango de 0,75 y 1,25 se consideran cifras esperadas. Se puede observar un incremento (59,07%) en el número de casos sospechosos de rabia al comparar ambos periodos en el país (MPPS 2022).

En este sentido, las entidades federales que presentaron mayor número de casos de mordeduras sospechosas de rabia fueron: Yaracuy (1.919 casos), La Guaira (1.487 casos), Aragua (1.232 casos), Carabobo (1.123 casos), Portuguesa (1.100 casos), Anzoátegui (1.038 casos), Lara (987 casos), y Sucre (905 casos). Las ocho entidades federales representan el 66,59% del total registrado a nivel nacional (MPPS 2022).

En apariencia la mayor distribución de frecuencia de casos por mordeduras sospechosas de rabia, se ubica actualmente en las entidades federales de Yaracuy y La Guaira (Vargas). Cuando se comparan las frecuencias de casos con el periodo de estudio de este trabajo (2005-2009), se observa que Yaracuy en el año 2022 (1.878 casos) registró el mayor incremento de eventos desde 2007 y La Guaira (antes Vargas) por su parte alcanza el mayor número de mordeduras sospechosas de rabia (1.487 casos) en los últimos 15 años.

Adicionalmente, se notificó el registro de dos casos de rabia humana (A-82); uno para el año 2021 y otro en 2022, siendo estos los últimos eventos registrados para Venezuela. Aunque no se presenta la procedencia ni el género de los pacientes en el boletín, la OPS, en su reporte de casos de rabia humana en las Américas 2022-2023, los refiere como procedentes del estado Zulia (OPS 2023).

La rabia humana transmitida por perros en América Latina y el Caribe se encuentra en vía de eliminación luego del establecimiento en 1983 del «Programa regional de eliminación de la rabia humana transmitida por perros», OPS/OMS, en el que participan 21 países (FAO 2018). No obstante, América Latina enfrenta una situación compleja, ya que desde los años 90 se observa la emergencia de rabia humana de origen silvestre transmitida principalmente por murciélagos (PANAFTOSA OPS 2016); esta enfermedad mantiene su presencia en Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití y Bolivia, así como en algunas regiones de Brasil, Perú y Venezuela (Sánchez *et al.* 2019).

La importancia de la rabia para la salud pública no radica en el número de casos captados por los sistemas de vigilancia epidemiológica; los cuales suelen ser relativamente reducidos, sino en la alta letalidad que alcanza ya que casi el 100% de los enfermos mueren (Hemachudha *et al.* 2013).

Los resultados presentados en este trabajo muestran el mapa de morbilidad de las mordeduras sospechosas de rabia (y, su consecuencia, la rabia humana) para el periodo 2004-2009, indicando su trascendencia como problema de salud colectiva en gran parte del territorio nacional. En Venezuela, se observan periodos de silencio epidemiológico para rabia humana, quiere decir, años sin registros ni notificación de casos. Una característica de las políticas públicas en el país (particularmente a partir del año 2014 y, con especial énfasis, en los últimos siete u ocho años) es la opacidad de los datos oficiales (en la esfera económica y social, con especial atención en el ámbito de la salud pública) (Hotez y Herricks 2014, Wade 2014, Burki 2015, von Bergen 2015, Oletta *et al.* 2016, González Blanco 2017, Hotez *et al.* 2017, Carrillo Roa 2018, Grillet *et al.* 2019, Morocoima *et al.* 2019, Páez 2019, De Sousa *et al.* 2021, Lemus-Espinoza *et al.* 2022, Chacín-Bonilla 2023, De Sousa 2023). Por ejemplo, a partir del año 2014, existe restricción de acceso electrónico a las estadísticas de salud (morbilidad y mortalidad, incluyendo además los boletines epidemiológicos) en la página institucional del Ministerio del PP para la Salud (MPPS) de Venezuela. Se recomienda fortalecer esta debilidad en el país.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACHA P, SZYFRES B. 2003. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales. Publicación Científica y

Técnica N° 580. 3ª ed. OPS/OMS, Washington, D.C, USA, pp. 398.

BOADAS J, MATOS M, BÓNOLI S, BORGES A, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, SERRANO L, QUIJADA N, VILLALBA R, PÉREZ Y, CHADDE-BURGOS R, DE SOUSA L. 2012. Perfil ecoepidemiológico de los accidentes por ofidios en Monagas, Venezuela (2002-2006). *Bol. Mal. Salud Amb.* 52(1):107-120.

BURKI T. 2015. Re-emergence of neglected tropical diseases in Venezuela. *Lancet Infect. Dis.* 15(6):641-642.

CARRILLO ROA A. 2018. Sistema de salud en Venezuela: ¿un paciente sin remedio? *Cad. Saúde Pública.* 34(3):e00058517.

CARVAJAL A. 2015. A propósito de un caso confirmado de rabia humana en Colombia. 2015. *Gac. Méd. Caracas.* 123(4):292-295.

CHACÍN-BONILLA L. 2023. Las enfermedades tropicales desatendidas en Venezuela en la era de COVID-19 [Editorial]. *Invest. Clin.* 64(1):1-3.

DE SOUSA L. 2023. Nuestra academia en la penumbra [Editorial]. *Saber.* 35:3-14.

DE SOUSA L, BASTOURI-CARRASCO J, MATOS M, BORGES A, BÓNOLI S, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, GUERRERO B, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2013. Epidemiología del ofidismo en Venezuela (1996-2004). *Invest. Clín.* 53(2):123-137.

DE SOUSA L, BORGES A, BADEL-LARA M, D'ONOFRIO-PASAPORTE M, DI CAMPLI-ZAGHLUL M, DÍAZ-ORTEGA A, GARCÍA-ROMERO F, MACHADO-VILLARREAL V. 2016. Morbilidad causada por contacto con animales en Venezuela (2005-2009). *Saber.* 28(4):865-871.

DE SOUSA L, BORGES A, DE SOUSA-INSANA E, VÁSQUEZ-SUÁREZ A. 2021. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela (2000-2009): nuevo patrón epidemiológico. *Biomédica.* 41(1):29-40.

DÍAZ A, PAPO S, RODRÍGUEZ A, SMITH J. 1994. Antigenic analysis of rabies virus isolates from Latin America and the Caribbean. *J. Vet. Med.* 41(3):153-160.

EL KIK S, PÁNGARO G. 1997. Mordeduras por animales. *Med. Infantil.* 4(3):200-207.

- FRANTCHEZ V, MEDINA J. 2018. Rabia: 99,9% mortal, 100% prevenible. *Rev. Méd. Urug.* 34(3):164-171.
- FUENTES B, PANUNZIO A, LARREAL Y, LEAL J, VILLARROEL F, PARRA I, VELASCO D, PRIETO Y. 2008. Presencia de rabia urbana en el estado Zulia, Venezuela. Años 1996- 2006. *Invest. Clin.* 49(4):487-498.
- FUENTES B, PANUNZIO A, VILLARROEL F, ÁVILA A, PÍRELA E, PARRA I, MOLERO M, PRIETO Y. 2014. Casos de rabia urbana en el estado Zulia-Venezuela. Período 2007-Julio 2013. *Kasmera.* 42(2):156-164.
- FAO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA). 2018. Núcleo de capacitación en Políticas Públicas. Rabia de los herbívoros y «Una Salud». Avanzando hacia una gestión sanitaria integrada. Disponible en línea en: <http://www.fao.org/home/es/> (Acceso 28.10.2023).
- GAMBOA-REINA A. 2015. Descripción de la situación epidemiológica de la rabia humana y animal en Colombia entre 2008 y 2013. Disponible en línea en: https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1108&context=medicina_veterinaria (Acceso 14.11.2023).
- GONZÁLEZ BLANCO M. 2017. Mortalidad materna en Venezuela. ¿Por qué es importante conocer las cifras? [Editorial]. *Rev. Obstet. Ginecol. Venez.* 77(1):1-4.
- GRILLET ME, HERNÁNDEZ-VILLEN A JV, LLEWELLYN MS, PANIZ-MONDOLFI AE, TAMI A, VINCENTI-GONZÁLEZ MF, MÁRQUEZ M, MOGOLLON-MENDOZA AC, HERNÁNDEZ-PEREIRA CE, PLAZA-MORR JD, BLOHM G, GRIJALVA MJ, COSTALES JA, FERGUSON HM, SCHWABL P, HERNÁNDEZ-CASTRO LE, LAMBERTON PHL, STREICKER DG, HAYDON DT, MILES MA, ACOSTA-SERRANO A, ACQUATELLA H, BASAÑEZ MG, BENAÏM G, COLMENARES LA, CONN JE, ESPINOZA R, FREILIJ H, GRATEROL-GIL MC, HOTEZ PJ, KATO H, LEDNICKY JA, MARCHAN E, MARTÍNEZ CE, MAS-COMA S, MOROCOIMA A, MORRIS JG, NAVARRO JC, RAMIREZ JL, RODRIGUEZ M, URBINA JA, VILLEGAS L, SEGOVIA MJ, CARRASCO HJ, CRAINEY JL, LUZ SLB, MORENO JD, NOYA GONZÁLEZ OO, RAMÍREZ JD, ALARCÓN-DE-NOYA B. 2019. Venezuela's humanitarian crisis, resurgence of vector-borne diseases, and implications for spillover in the region. *Lancet Infect. Dis.* 19(5):e149-e161.
- JOFRÉ L, PERRET C, ABARCA K, SOLARI V, OLIVARES R, LÓPEZ J. 2006. Recomendaciones para el manejo de mordeduras ocasionadas por animales. *Rev. Chil. Infectol.* 23(1):20-34.
- HEMACHUDHA T, UGOLINI G, WACHARAPLUESADEE S, SUNGKARAT W, SHUANGSHOTI S, LAOTHAMATAS J. 2013. Human rabies: neuropathogenesis, diagnosis, and management. *Lancet Neurol.* 12(5):498-513.
- HIDALGO M, PAPO S, PLAZA N, MORENO M. 2005. Caracterización antigénica de cepas de virus rábico aisladas de diferentes regiones de Venezuela, periodo 2001-2004. *Rev. Fac. Cs. Vets. UCV.* 46(1):33-41.
- HIDALGO M, GÓMEZ J, BOYER L, PAPO S, PÁEZ Z, PERFETTI VÁSQUEZ H. 2008. Estudio de un brote de rabia en el estado Lara, Venezuela durante el período enero-diciembre 2007. *Rev. Fac. Cs. Vets. UCV.* 49(2):121-127.
- HOTEZ PJ, HERRICKS JR. 2014. Venezuela: An emerging tropical disease and humanitarian emergency? *Speaking of Medicine Community Blog.* PLOS, 2014. Disponible en línea en: <http://blogs.plos.org/speakingofmedicine/2014/08/26/venezuela-emerging-tropical-disease-humanitarian-emergency/>. (Acceso 07.09.2021).
- HOTEZ P, BASAÑEZ M-G, ACOSTA-SERRANO A, GRILLET ME. 2017. Venezuela and its rising vector-borne neglected diseases. *PLoS Negl. Trop. Dis.* 11(6):e0005423.
- LEMUS-ESPINOZA D, DE SOUSA L, MANISCALCHI MT, DI CAMPLI M, LAMAS A, VALERO C. 2022. Morbilidad por fiebres virales causadas por arbovirus en Venezuela (2005-2009). *Saber.* 34:88-105.
- LUZARDO M, BARBOZA N, BRICEÑO S, LÓPEZ C. 2010. Comportamiento epidemiológico de la rabia humana en el estado Zulia, Venezuela, durante el período de vigilancia: enero 1993 - junio 2009. *Kasmera.* 38(1):69-77.
- MATOS M, POGGIO C, SERRANO L, SIFONTES-CABELLO A, RAMOS-ZAPATA J, BÓNOLI S, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, DE SOUSA L. 2019. Perfil

- ecoepidemiológico de los accidentes por ofidios en el estado Sucre, Venezuela (2002-2006). *Saber*. 31:342-362.
- MOROCHOIMA A, CARÍAS-SOJO O, FERRER E, DE SOUSA L, URDANETA-MORALES S. 2019. Factores ecoepidemiológicos relacionados con la seroprevalencia de anticuerpos anti-*Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* en habitantes autóctonos de comunidades de Isla Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela. *Rev. Cien. FVC-LUZ*. 29(3):231-239.
- MPPAT-SASA-INSAI (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA AGRICULTURA Y TIERRA, SERVICIO AUTÓNOMO DE SANIDAD AGRÍCOLA, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL). 2019. Registros de Resultados de Diagnóstico Laboratorio de Rabia Sanidad Animal CENIAP-INIA, Maracay, estado Aragua y Laboratorio Zoonosario Carora. 2007-2019.
- MPPS (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD). 2007. Dirección General de Epidemiología. Anuario de mortalidad 2007. Caracas, Venezuela, pp. 376.
- MPPS (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD). 2022. Unidad de Vigilancia Epidemiológica. Boletín Epidemiológico Semanal. N° 41. Octubre, Caracas, Venezuela, pp. 5-9.
- OLETTA JF, ORIHUELA AR, PULIDO MP, WATER VC. 2016. Carta Pública. *Gac. Méd. Caracas*. 124(4):322-326.
- OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). 2017. Datos sobre la rabia. Disponible en línea en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/rabies> (Acceso 16.08.2023).
- OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). 2021. Rabies. Disponible en línea en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies>. (Acceso 22.07.2023).
- OPS (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD). 2005. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros: análisis de la situación, año 2004. Washington D.C., USA.
- OPS (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD). 2008. Noticias e información pública. Comunicado de prensa. Washington D.C., USA. Disponible en línea en: <http://www.ops-oms.org/spanish/DD/PIN/ps080909.htm>. (Acceso 02.09.2021).
- OPS (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD). 2023. Casos de rabia humana en las Américas. Disponible en línea en: <http://www.paho.org/es/temas/rabia> (Acceso 31.01.2023).
- PÁEZ GA. 2019. Transición epidemiológica en Venezuela: evolución y principales causas de muerte, 1950-2017. *Revista Geográfica Venezolana*. 60(1):12-27.
- PANAFTOSA OPS (CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD). 2016. Informe epidemiológico semanal de rabia en las Américas. Disponible en línea en: <http://www.panaftosa.org/infepi/rb/atlas.html?date=Semana 1> (Acceso 10.02.2021).
- ROJAS J. 2023. Alerta y recomendaciones frente a rabia humana en Cochabamba. *Rev. Cient. Salud UNITEPC*. 10(1):42-43.
- SÁNCHEZ M, DÍAZ O, SANMIGUEL R, RAMÍREZ A, ESCOBAR L. 2019. Rabia en las Américas, varios desafíos y Una Sola Salud. *Rev. Inv. Vet. Perú*. 30(4):1361-1381.
- SCHVARTZMAN D, PACÍN M. 2005. Lesiones por mordedura de perros en niños. *Arch. Argent. Pediatr*. 103(5):389-395.
- SCHNEIDER M, BELLOTTO A, ADÉ M, LEANES L, CORREA E, TAMAYO H, MEDINA G, RODRIGUES MJ. 2005. Epidemiologic situation of human rabies in Latin America in 2004. *Epidemiol. Bull*. 26(1):2-4.
- SILVA M, JEREZ E. 2020. La rabia silvestre como problema de salud pública en el estado Lara, periodo (2007-2019). *Rev. Vzlna. Salud Pública*. 8(2):123-143.
- SIRVERA (SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA RABIA). 2023. Informaciones sobre la rabia en los países de América. Base de datos. OPS. Disponible en línea en: <https://sirvera.panaftosa.org.br/> (Acceso 18.12.2022).
- VÁSQUEZ-SUÁREZ A, SÁNCHEZ M, MATOS M, BÓNOLI S, BORGES A, BÓNOLI-CAMACHO A,

- SERRANO L, DE SOUSA L. 2012. Accidentes causados por animales venenosos en el estado Delta Amacuro, Venezuela (2002-2006). *Saber*. 24(2):160-175.
- VERA C, VERA L, TERREROS M. 2004. Mordeduras de perros: tratamiento, complicaciones y prevención. *Pediatr. Día*. 20(1):30-35.
- VON BERGEN F. 2015. Apertura Venezuela. Las cifras ocultas en Venezuela: salud, economía y criminalidad. Disponible en línea en: <https://aperturaven.blogspot.com/2015/09/las-cifras-ocultas-en-venezuela-salud.html> (Acceso: 12.12.2022).
- WADE L. 2014. Public health. Money woes cripple Venezuela's health system. *Science*. 345(6196):499.
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2013. Expert Consultation on Rabies. Second report. World Health Organization Technical Report Series, Geneva 27, Switzerland, pp. 139.
- WOAH (WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH). 2014. Rabies. Aetiology epidemiology diagnosis prevention and control references. Disponible en línea en: <https://www.woah.org/en/disease/rabies/> (Acceso 02.09.2022).